

***Phasia aurigera* (EGGER, 1860) (Diptera: Tachinidae) – gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt stwierdzony w Ojcowskim Parku Narodowym**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4400653>

ANDRZEJ PALACZYK

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, Polska
e-mail: palaczyk@muzeum.pan.krakow.pl

ABSTRACT. *Phasia aurigera* (EGGER, 1860) (Diptera: Tachinidae) – a dipteran species from the Polish Red Book of Animals found in the Ojców National Park (S Poland).

Phasia aurigera (EGGER, 1860) is recorded in the Kraków-Częstochowa Upland for the first time, based on specimen collected in the Ojców National Park. Notes on general distribution of this species in Poland are given.

KEY WORDS: Diptera, Tachinidae, Phasiinae, Kraków-Częstochowa Upland, faunistics, Poland.

WSTĘP

Do rodzaju *Phasia* LATREILLE, 1804 należą muchówki o długości ciała od 3 do 15 mm i charakterystycznym wyglądem – szerokim tułowiu, spłaszczonym grzbietobrzusnie odwłoku i skrzydłach o trójkątnym kształcie. Samce niektórych gatunków należą do najbardziej efektownie ubarwionych europejskich przedstawicieli rzędu Diptera. W Polsce dotychczas stwierdzono osiem gatunków z tego rodzaju (DRABER-MOŃKO 2007), z których *Phasia aurigera* (EGGER, 1860) został umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ze statusem EN – gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem na terenie kraju (BYSTROWSKI 2004). W opracowaniu tym zawarte są informacje o występowaniu tego gatunku na pięciu stanowiskach w Polsce. W późniejszym okresie ukazało się kilka publikacji zawierających dane o kilkunastu dalszych stwierdzeniach *P. aurigera*, zlokalizowanych głównie w zachodniej i centralnej części kraju (KOWALCZYK 2006, KOWALCZYK & KURZAC 2006, 2007, OWIEŚNY 2009, JAKUBCZYK 2010, DUBIEL & BYSTROWSKI 2017). Z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej gatunek ten nie został dotychczas wykazany.

Poniżej podano informacje o stwierdzeniu *P. aurigera* w Ojcowskim Parku Narodowym i uwagi o występowaniu tego gatunku w Polsce.

WYNIKI

***Phasia aurigera* (EGGER, 1860) (Ryc. 1, 2, 3)**

Piśmiennictwo dotyczące Polski: MOŃKO 1957 (*Alophora bonaparteae* RONDANI), DRABER-MOŃKO 1961, 1964, 1965, 1971 (*Alophora*), KARCZEWSKI 1979 (*Alophora*), SUN & MARSHALL 2003, BYSTROWSKI 2004, KOWALCZYK 2006, KOWALCZYK & KURZAC 2006, 2007, DRABER-MOŃKO 2007, OWIEŚNY 2009, JAKUBCZYK 2010, ZIEGLER 2012, SZPILA & BYSTROWSKI 2014, DUBIEL & BYSTROWSKI 2017.

Ryc. 1. *Phasia aurigera* – samiec (Ojcowski Park Narodowy).

Fig. 1. *Phasia aurigera* – male (Ojców National Park).

Materiał: 1 ♂, Ojcowski Park Narodowy, łąka przy żółtym szlaku z Murowni do Doliny Prądnika (GPS: 50°10'49.8"N, 19°49'16.6"E), UTM: DA15, leg. A. Palaczyk (Ryc. 1, 2).

Wymieniony wyżej okaz samca obserwowany był na łące, przez którą przebiega żółty szlak, stanowiący również granicę parku. Fragment tej łąki z licznie występującą nawłocią pospolitą (*Solidago virgaurea* L.) został skoszony w czerwcu i z tego powodu na przełomie września i października nawłóć znajdowała się w pełni kwitnienia (Ryc. 3). Okaz obserwowany był późnym popołudniem (ok. 17 godz.) przez około 10 minut. W tym czasie żerował na kwiatach nawłoci i odwiedził kilka sąsiednich roślin. Z powodu niskiej temperatury powietrza (12°C) nie był płochliwy i bez trudu można go było złapać ręką. W okresie od połowy sierpnia do połowy listopada stanowisko to penetrowano kilkunastokrotnie, ale nie zaobserwowano innych okazów *P. aurigera*, natomiast w sierpniu i we wrześniu wielokrotnie stwierdzano *Phasia obesa* (FABRICIUS, 1798) i *Ectophasia crassipennis* (FABRICIUS, 1794).

Larwy *P. aurigera* są parazytoidami imagines pluskwiaków różnoskrzydłych należących do rodziny Pentatomidae i Coreidae (SUN & MARSHALL 2003, ZIEGLER 2012). Głównymi żywicielami są *Coreus marginatus* (LINNAEUS, 1761) i *Palomena prasina* (LINNAEUS, 1761). Obydwa te gatunki są pospolite na terenie parku i na stanowisku tym występowały okresie letnim (*C. marginatus* licznie), lecz w końcu września i w październiku już ich nie obserwowano.

Ryc. 2. *Phasia aurigera* – samiec (Ojcowski Park Narodowy).

Fig. 2. *Phasia aurigera* – male (Ojców National Park).

P. aurigera pojawia się w dwóch pokoleniach w ciągu roku, lot pierwszego trwa od końca maja do końca lipca, a drugiego od połowy sierpnia do października (Tschorsnig & Herting 1994). Pojedyncze osobniki spotykane były także w listopadzie (Jakubczyk 2010). Drugie pokolenie jest dużo liczniejsze, ze szczytem liczebności na przełomie września i października. Jednak i w tym okresie najczęściej spotyka się pojedyncze osobniki, a liczniejsze pojawy należą do rzadkości. W Polsce, w okresie wiosennym stwierdzono tylko dwa okazy, które zostały wychodowane z imagines pluskwiaka *Palomena prasina* (Bystra w Beskidzie Śląskim – Dubiel & Bystrowski 2017), pozostałe, (co najmniej dwadzieścia kilka okazów) zostały stwierdzone w okresie pojawu drugiego pokolenia (większość we wrześniu i październiku). Zegers (2010) podaje, że w Holandii wszystkie obserwacje pochodzą z późnego lata i jesieni, a wiosną gatunek ten występuje w Europie południowej.

P. aurigera jest gatunkiem palearktycznym o dysjunktywnym rozsiedleniu. Występuje na Dalekim Wschodzie Rosji i w Chinach (w prowincjach Jilin, Pekin i Syczuan) oraz w zachodniej Palearktyce, gdzie znany jest z południowej i środkowej Europy (Hiszpania, Francja, Grecja, Włochy, Szwajcaria, Austria, Niemcy, Dania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Ukraina). Ostatnio został stwierdzony również na Litwie (Lutovinovas & Steiblys 2017) i w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii (Raper 2020). Ponadto w zachodniej Azji gatunek ten wykazany został również z gór Taurus w Turcji i gór Elburs w Iranie (Ziegler 2012).

UWAGI

W piśmiennictwie zawarte są informacje o stwierdzeniu *P. aurigera* na siedemnastu stanowiskach w Polsce. Tylko sześć z nich pochodzi z XX wieku. Z terenów należących obecnie do Polski, gatunek ten został stwierdzony po raz pierwszy w 1909 roku w Niemczech (= Nimptsch) koło Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku, na podstawie materiałów zebranych przez Dudę (5♂♂, 6♀♀ zebranych w okresie 7-10.IX.) i przechowywanych w Berlinie (SUN & MARSHALL 2003, ZIEGLER 2012). Pozostałe okazy zebrane zostały w drugiej połowie XX wieku i pochodzą z lat 1952-2000 (MOŃKO 1957, DRABER-MOŃKO 1971, KARCZEWSKI 1979, SZPIŁA & BYSTROWSKI 2014). W piśmiennictwie z ostatnich siedmiu lat (2004-2020), zawarte są dane o prawie dwukrotnie większej liczbie stanowisk *P. aurigera* w Polsce niż w całym ubiegłym wieku, ponadto nie wszystkie stwierdzenia tego gatunku zostały dotychczas opublikowane (DUBIEL & BYSTROWSKI 2017). W wyciąganiu wniosku o wzroście liczebności populacji tego gatunku w XXI wieku na terenie naszego kraju na podstawie przedstawionych wyżej danych, powinno się jednak zachować dużą ostrożność. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na stopień zbadania muchówek na obszarze Polski w okresie poprzednim. W drugiej połowie XIX wieku na terenie byłej Galicji i Królestwa Polskiego, muchówkami zajmowało się zaledwie kilku entomologów i badane były tylko niektóre rejony, zwłaszcza Tatry. W pierwszej połowie XX wieku na tych terenach nastąpił zastój w badaniach Diptera i nie ukazała się praktycznie żadna praca zawierająca dane faunistyczne o Tachinidae. W nielicznych publikacjach, które

Ryc. 3. Łąka z kwitnącym *Solidago virgaurea* – miejsce występowania *Phasia aurigera* w Ojcowskim Parku Narodowym.

Fig. 3. Meadow with blooming *Solidago virgaurea* – habitat of *Phasia aurigera* in Ojców National Park.

ukazały się w dwudziestoleciu międzywojennym, znajdują się jedynie informacje o gatunkach posiadających znaczenie gospodarcze. W południowych i środkowych Niemczech, w latach 1840-1950 znanych było 28 stanowisk *P. aurigera* (DOCZKAŁ 2014, ZIEGLER 2012), niektóre blisko granicy z Polską, np. położona po zachodniej stronie Nysy Łużyckiej miejscowość Burkersdorf (KRAMER 1911 – jako *Hyalomyia Bonaparteia* KDI.). W Czechach gatunek ten został również stwierdzony na kilku stanowiskach na Morawach i czeskim Śląsku leżących w pobliżu granicy z Polską (JACENTKOVSKY 1941 – jako *Hyalomyia bonaparteia* RND.). Główną przyczyną braku informacji o występowaniu *P. aurigera* w południowej i środkowej Polsce (poza stanowiskiem w Niemczech) w pierwszej połowie XX wieku jest moim zdaniem zastój w badaniach faunistycznych na tych terenach. Wzrostu liczebności populacji *P. aurigera* nie obserwuje się w innych państwach środkowej Europy na obszarach wcześniej zajmowanych przez ten gatunek. W południowych i środkowych Niemczech stanowisk *P. aurigera* znanych do 1950 roku i późniejszych, jest tyle samo (po 28), a w Austrii starszych danych jest nawet więcej niż nowszych (DOCZKAŁ 2014, ZIEGLER 2012).

Od początku XXI wieku gatunek ten wykazuje wyraźne tendencje do poszerzania arealu w kierunku północnym i zasiedlił tereny, na których wcześniej nie występował. Od dwutysięcznego roku występuje na niemieckim Pomorzu (Mecklenburg-Vorpommern) (ZIEGLER 2012), w Holandii po raz pierwszy stwierdzony został w 2005 roku (ZEGGERS 2010, 2015). W ostatnich latach pojawił się na Litwie (LUTOVINOVAS & STEIBLYS 2017) i w południowo-wschodniej Anglii (RAPER 2020). Stanowiska tego gatunku (jak i kilku innych z podrodziny Phasiinae) prawdopodobnie nie jest spowodowana globalnym ociepleniem klimatu, lecz ma inne przyczyny (ZIEGLER 2012). Autor ten pisze, że *P. aurigera* w południowej części arealu występuje również na terenach o niższej średniej rocznej temperaturze od tych, na których spotykany jest w północnej części zasięgu. Wniosek ten potwierdzają również dane z Polski. Na stanowiskach *P. aurigera* w Beskidzie Wyspowym (Łącko), Bieszczadach (Bereżki) i Beskidzie Śląskim (Klimczok, Bystra) średnia roczna temperatura jest zapewne niższa i sezon wegetacyjny krótszy niż na wybrzeżu Bałtyku (Gdynia, Ustka). W czeskich Karkonoszach gatunek ten stwierdzony został nawet na wysokości 1035 m n.p.m. (LUTOVINOVAS *et al.* 2016). ZIEGLER (2012) szczegółowo opisał pięć gatunków z podrodziny Phasiinae, u których w Niemczech zaobserwowano kolonizację nowych terenów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W podsumowaniu zasugerował, że w przypadku omawianych gatunków nie należy oczekiwać, że między poszczególnymi czynnikami zmian klimatu a rozprzestrzenianiem się gatunku będą występować związki jednoprzyczynowe.

Stosunkowo szybkie tempo zwiększania zasięgu przez *P. aurigera* (i kilku innych gatunków Phasiinae) w kierunku północnym jest zjawiskiem interesującym, lecz obecnie niełatwym do wytłumaczenia. Ponadto, na nowo skolonizowanych terenach obserwuje się zarówno fluktuacje liczebności, jak i wahania granicy zasięgu. ZEGGERS (2015) podaje, że gatunek ten pojawił się we wschodniej części Holandii w 2005 roku i szybko zasiedlił zachodnią część kraju, osiągając szczyt liczebności w 2008 roku. W następnych latach wystąpił znaczny spadek liczebności, a na terenach zachodnich nie był w ogóle obserwowany.

Na podstawie dotychczas opublikowanych, skąpych danych nie da się stwierdzić, czy zaobserwowane w Holandii fluktuacje liczebności i wahania granicy zasięgu *P. aurigera* występują także na terenie Polski. Do takiej oceny niezbędna jest większa liczba obserwacji pochodzących z całego obszaru naszego kraju wraz z określeniem liczebności na stanowisku. W związku z powyższym zachęcam nie tylko dipterologów, ale również i inne osoby zainteresowane owadami do zbierania i publikowania informacji o stwierdzeniach tego gatunku w Polsce. Do prawidłowego oznaczenia *P. aurigera* nie jest konieczne zbieranie okazów dowodowych. Pomimo występowania kilku odmian barwnych, zwłaszcza samce są stosunkowo łatwe do identyfikacji na dobrej jakości fotografiach.

PIŚMIENNICTWO

- BYSTROWSKI C. 2004. *Phasia aurigera* (EGGER, 1860), pp. 313–314, In: GŁOWAĆŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce [Polish Red Data Book of Animals. Invertebrata], Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza w Poznaniu: 447 pp.
- DOCZKAŁ 2014. Insekt des Jahres 2014. Die Goldschildfliege (*Phasia aurigera* (EGGER, 1860)) (Diptera: Tachinidae). *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 63(1/2): 43–45.
- DRABER-MOŃKO A. 1961. Phasiidae (Diptera) Doliny Nidy. *Fragmenta Faunistica* 8(18): 631–658.
- DRABER-MOŃKO A. 1964. Phasiidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. XXVIII Muchówki-Diptera, Z. 72*. PWN, Warszawa: 100 pp.
- DRABER-MOŃKO A. 1965. Monographie der palaearktischen Arten der Gattung *Alophora* R.-D. (Diptera, Larvaevoridae). *Annales Zoologici* 23(6): 69–194.
- DRABER-MOŃKO A. 1971. Niektóre Calyptrata (Diptera) Bieszczadów. *Fragmenta Faunistica* 17: 483–543.
- DRABER-MOŃKO A. 2007. Rączyce. Tachinidae, pp. 155–160, 235–240, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. T. II. Muzeum i Instytut Zoologii PAN: 505 pp.
- DUBIEL G., BYSTROWSKI C. 2017. Wstępne dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Beskidu Śląskiego oraz przyległych obszarów Beskidu Zachodniego. *Dipteron. Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society* 33: 34–54.
- JACENTROVSKY D. 1941. Kuklice (Tachinoidea, Diptera) Moravy a Slezska. *Acta Societatis Scientiarum Naturalium Moraviae* 13(4), 129: 1–64.
- JAKUBCZYK J. 2010. Nowe stanowisko *Phasia aurigera* (EGGER, 1860) w Północnej Polsce (UTM XA 25). *Przegląd Przyrodniczy* 21(1): 85–86.
- KARCZEWSKI J. 1979. Tachinid flies (Diptera, Tachinidae) in the Jędrzejów district. *Memorabilia Zoologica* 31: 3–28.
- KOWALCZYK J.K. 2006. Łysa Polana w Sopocie. *Gawron* 1(38): 26–29.
- KOWALCZYK J.K., KURZAC T. 2006. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. *Przyroda Polski Środkowej* 8: 32–39.
- KOWALCZYK J.K., KURZAC T. 2007. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. *Chrońmy Przyrodę Ojczyznę* 63(4): 60–69.
- KRAMER H. 1911. Die Tachiniden der Oberlausitz. *Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz* 27: 117–166.
- LUTOVINOVAS E., BARTAK M., VANĚK J. 2016. Tachinidae (Diptera) in the Czech part of the Krkonoše Mts. *Opera Corontica* 53: 187–202.
- LUTOVINOVAS E., STEIBLYS G. 2017. *Phasia aurigera* (EGGER, 1860) – new to the fauna of Lithuania (Diptera: Tachinidae). *Bulletin of the Lithuanian Entomological Society* 1(29): 113–116.
- MOŃKO A. 1957. Phasiidae (Diptera) okolic Warszawy wraz z uwagami o niektórych ciekawych gatunkach z innych okolic Polski. *Fragmenta Faunistica* 7: 363–377.
- OWIEŚNY M. 2009. Informacje o nowych stanowiskach *Phasia aurigera* (EGGER, 1860) (Diptera: Tachinidae) w Polsce. [Informations about new localities of *Phasia aurigera* (EGGER, 1860) (Diptera: Tachinidae) in Poland], *Dipteron. Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society* 25: 46–49.
- RAPER C. 2020. *Ectophasia crassipennis* (FABRICIUS) and *Phasia aurigera* (EGGER) (Diptera, Tachinidae) new to the British fauna in 2019. *Dipterists Digest (Second Series)* 27: 189–192.

- SUN X., MARSCHALL S.A. 2003. Systematics of *Phasia* LATREILLE (Diptera: Tachinidae). *Zootaxa* 276: 1–320.
- SZPIŁA K., BYSTROWSKI C. 2014. Rączyce (Diptera: Tachinidae) rezerwatów Zbocza Płutowskie i Płutowo. *Dipteron. Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society* 30: 76–98.
- TSCHORSNIG H.P., HERTING B. 1994. Die Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) Mitteleuropas: Bestimmungstabellen und Angaben zur Verbreitung und Ökologie der einzelnen Arten. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde (A), Stuttgart* 506: 170 pp.
- ZEEGERS TH. 2010. Tweede aanvulling op de naamlijst van Nederlandse Sluipvliegen (Diptera: Tachinidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 34: 55–66.
- ZEEGERS TH. 2015. *Phasia aurigera*: the party is over? *De Vliegenmepper* 1: 3–5.
- ZIEGLER J. 2012. Rezente Arealerweiterungen bei Wanzenfliegen (Diptera: Tachinidae, Phasiinae) in Nordostdeutschland und eine Übersicht zur Gesamtverbreitung von fünf Arten. *Studia dipterologica* 18 (2011) Heft 1/2: 29–54.

Accepted: 22 December 2020; published: 30 December 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>